
УДК 343.326

DOI 10.5281/zenodo.19352018

Наруцкая Н. В.

Наруцкая Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Национальный институт бизнеса, д. 5, ул. Юности, Москва, Россия, 111395. E-mail: narutskaya@list.ru.

Генезис ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма: авторский подход к периодизации и пути реформирования ст. 207 УК РФ

Аннотация. В статье проводится ретроспективный анализ становления и развития института уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма в России. На основе историко-правового исследования предлагается авторская периодизация, которая, в отличие от традиционного подхода, ориентированного на смену политических эпох, строится на ключевых вехах законодательного процесса — принятии нормативных актов, каждый из которых вносил кардинальные изменения в правовое регулирование ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Отдельное внимание в статье уделяется анализу противоречий современной правоприменительной практики, связанных с новеллами законодательства 2017 года. В заключение формулируются пути совершенствования действующей редакции ст. 207 УК РФ, направленные на оптимизацию уголовно-правового противодействия заведомо ложным сообщениям об актах терроризма.

Ключевые слова: заведомо ложное сообщение, история, периодизация, терроризм, уголовная ответственность.

Narutskaya N. V.

Narutskaya Natalia Vladimirovna, PhD in Law, Associate Professor, Department of Criminal Law, National Institute of Business, 5 Yunosti St., Moscow, Russia, 111395. E-mail: narutskaya@list.ru.

The genesis of responsibility for deliberately false reports of acts of terrorism: the author's approach to periodization and ways of reforming article 207 of the Criminal Code of the Russian Federation

Abstract. The article presents a retrospective analysis of the formation and development of the institution of criminal liability for knowingly false reports of acts of terrorism in Russia. Based on historical and legal research, the author proposes an original periodization which, unlike the traditional approach focused on the succession of political eras, is built on key milestones of the legislative process — the adoption of normative acts, each of which introduced fundamental changes to the legal regulation of liability for knowingly false reports of acts of terrorism. Special attention is paid to the analysis of contradictions in contemporary law enforcement practice arising from the legislative amendments of 2017. In conclusion, the article formulates ways to

improve the current version of Article 207 of the Criminal Code of the Russian Federation, aimed at optimizing criminal law counteraction to knowingly false reports of acts of terrorism.

Key words: knowingly false report, history, periodization, terrorism, criminal liability.

Институт уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, занимающий сегодня ключевое место в системе обеспечения общественной безопасности России, имеет достаточно сложную и противоречивую историческую ретроспективу. В отличие от таких древних составов, как убийство или кража, ответственность за которые складывалась уже в период Древнерусского государства, рассматриваемое деяние обрело свои очертания в праве значительно позже. Более того, на ранних этапах развития государственности само понятие «терроризм» отсутствовало в лексиконе законодателя, что, однако, не означало безразличия власти к феномену ложных сообщений, способных дестабилизировать общественные устои.

Генезис современного института ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма неразрывно связан с эволюцией ответственности за ложный донос и распространение сведений, представляющих угрозу общественному спокойствию. Первые упоминания о подобных деликтах содержатся в актах XVII века. Как справедливо отмечает исследователь В.И. Торговченков, «ярким примером рассматриваемого вопроса являются положения Соборного уложения 1649 г., а именно ст. 12–17 второй главы “О Государьской чести, и как его Государское здоровье оберегать”» [9, с. 15]. Хотя Соборное уложение в этих статьях прямо не устанавливало наказания за ложный донос, оно регламентировало порядок действий с такими сообщениями, что свидетельствует о понимании государством их деструктивного потенциала. Уже в тот период ложное обвинение рассматривалось как фактор, способный подорвать доверие к власти и повлечь необоснованные репрессии в отношении невиновных.

На протяжении второй половины XVII и практически всего XVIII века специальных законодательных актов, направленных на борьбу с подобными посягательствами на общественную безопасность, практически не было. Лишь в середине XIX века наметился определённый сдвиг в данном направлении. В ст. 37 принятого в 1864 году Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, было закреплено: «За распространение ложных слухов, хотя не имеющих политической цели, но возбуждающих беспокойство в умах, а равно за напрасное причинение общей тревоги ударом в набат или иным образом, виновные подвергаются: аресту не свыше пятнадцати дней или денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей» [10]. Статья 37 Устава 1864 года впервые в отечественном законодательстве формализовала в качестве самостоятельного деликта деяние, общественная опасность которого заключалась не в причинении материального вреда и не в ложном обвинении конкретного лица, а в дестабилизации массового сознания. Ключевая новация заключалась в том, что объектом посягательства признавались не интересы отдельной личности или государства в их узко-корпоративном понимании, а «беспокойство в умах» — категория, фиксирующая уязвимость общественной психологии перед информационным воздействием. Размещение данной нормы в разделе о нарушении порядка и спокойствия подчеркивало, что охране подлежит не столько физическая безопасность, сколько состояние общественной стабильности. В этом контексте статья 37 Устава выступает не просто историческим аналогом, но сущностным прообразом современной ст. 207 УК РФ, зафиксировавшим понимание того, что дезинформация сама по себе способна выступать

фактором, подрывающим общественную безопасность.

Конец XIX – начало XX века ознаменовались активизацией революционного терроризма. Террористические акты, направленные против представителей власти, преследовали цель не только физического устранения неугодных лиц, но и дестабилизации политической обстановки. Несмотря на то что в начале XX века революционные террористические организации, включая «Народную волю», вели активную подрывную деятельность, царское уголовное законодательство обходило стороной вопрос о самостоятельной ответственности за ложные сообщения о терактах. Соответствующей специализированной статьи в Уголовном уложении 1903 года предусмотрено не было. Имевшиеся в нем составы преступлений — такие как «возбуждение к бунту» или «распространение ложных слухов, способных вызвать общественное беспокойство» — допускали квалификацию подобных деяний лишь при стечении исключительных обстоятельств, а именно при наличии неопровержимой связи между фиктивным сообщением и реально наступившими последствиями в виде нарушения общественного спокойствия. Приоритет же законодателя был сосредоточен на подавлении уже совершенных террористических актов и неотвратимости наказания для их фактических исполнителей. Следовательно, можно утверждать, что Уголовное уложение 1903 года не внесло сколько-нибудь существенных изменений в правовое регулирование ответственности за распространение заведомо ложной информации, затрагивающей общественные интересы и общественное спокойствие.

Кардинальная смена политического курса после Октябрьской революции и последующая гражданская война актуализировали проблему дезинформации. Однако Уголовный кодекс РСФСР 1922 года не содержал специального состава о ложных сообщениях о терактах. Юридическая оценка подобных деяний в тот период не имела самостоятельной правовой

базы — они поглощались либо составом контрреволюционной агитации, либо подпадали под действие ст. 90, криминализировавшей письменные ложные сообщения о преступлениях. Определенный шаг вперед был сделан в УК РСФСР 1926 года, где предпринимается попытка дифференцированного подхода: ст. 95 вводит градацию ответственности в зависимости от того, о каком по тяжести преступлении заявлял ложный доносчик. Тем не менее самостоятельного состава, близкого к современному пониманию заведомо ложного сообщения об акте терроризма, по-прежнему не существовало.

Первые признаки формирования ответственности, напоминающей современную модель, проявились в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В условиях военного времени дезинформация, подрывавшая доверие к власти и сеявшая панику, квалифицировалась как серьезная угроза национальной безопасности.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в своей первоначальной редакции также не выделял исследуемое деяние в самостоятельный состав. Подобные действия традиционно квалифицировались как хулиганство (ст. 206). Тем не менее, в советский период борьба с ложными сообщениями велась достаточно жестко, что объяснялось приоритетом государственной безопасности. Профилактическая составляющая также играла значительную роль: через образовательные программы и информационные кампании формировалось негативное отношение к любым проявлениям дезинформации. Таким образом, даже при отсутствии специальной нормы ответственность за ложные сообщения о терактах фактически была возведена в ранг общественного и правового приоритета.

Ситуация кардинально изменилась в конце XX века. С.В. Замалева совершенно верно констатирует, что «впервые полноценная уголовно-правовая норма, регулирующая наступление уголовной ответственности за совершение заведомо ложного сообщения о террористическом

акте появилась только в УК РСФСР 1994 г.» [2, с. 456]. Именно в 1994 году УК РСФСР 1960 г. был дополнен ст. 213.4, предусматривающей ответственность за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» [11]. Это событие ознаменовало признание данного деяния в качестве самостоятельного состава. В дальнейшем указанная норма трансформировалась в ст. 207 УК РФ, которая на протяжении последних лет неоднократно подвергалась корректировке. В 2011 году санкция части первой была существенно расширена за счет включения различных видов наказаний — от штрафа до лишения свободы [12]. В 2014 году статья была дополнена второй частью, устанавливающей повышенную ответственность за деяния, повлекшие крупный ущерб или иные тяжкие последствия [13].

Особую динамику изменения законодательства приобрели в первом десятилетии XXI века, что во многом было связано с бурным развитием сотовой связи и, как отмечают Е.А. Гром и Е.С. Козачек, «вызвано объективной необходимостью противодействия массовому распространению негативного явления в форме анонимных звонков о заложенных взрывоопасных предметах» [1, с. 57]. За этим, на первый взгляд, сугубо техническим объяснением стоит более глубокая трансформация самой природы общественно опасного поведения. Феномен так называемого «телефонного терроризма» оказался принципиально новой формой деликта, обладающей тремя ключевыми характеристиками, отсутствовавшими у его исторических предшественников. Во-первых, анонимность, достигнутая благодаря использованию сим-карт, не требующих персонификации, создала для злоумышленника практически безрисковую среду. Во-вторых, низкий порог входа — отсутствие материальных затрат, временных и организационных издержек — сделал это деяние доступным для широкого круга лиц, включая несовершеннолетних и лиц с неустойчивой психикой. В-третьих, эффект масштабирования: одно

сообщение, переданное в правоохранительные органы, влекло за собой эвакуацию сотен людей, остановку транспортных узлов и колоссальные экономические потери. Именно совокупность этих факторов превратила проблему из точечной в системную, потребовав от законодателя не просто косметических правок, но кардинального пересмотра подходов к уголовно-правовой оценке подобных деяний.

Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий привело к появлению новых, еще более опасных форм распространения ложных сообщений террористического характера. Если в 2000-е годы основным каналом выступала сотовая связь, то в настоящее время значительная часть таких сообщений передается посредством интернет-сервисов: электронной почты, мессенджеров, социальных сетей, а также через специализированные формы обратной связи на официальных сайтах государственных органов. Принципиальное отличие интернет-коммуникаций заключается в их трансграничном характере и возможности использования технологий анонимизации, что многократно усложняет идентификацию злоумышленника. Кроме того, ложное сообщение, размещенное в публичном пространстве (например, в новостной ленте или комментариях к публикации), способно вызвать значительно более масштабный резонанс и панику, нежели индивидуальный телефонный звонок. Особую тревогу вызывает использование бот-сетей для массовой рассылки ложных сообщений о минировании. В подобных ситуациях установление хулиганского мотива становится еще более проблематичным, поскольку истинные цели организаторов таких атак могут лежать в политической или даже враждебной внешнеполитической плоскости.

Результатом стала масштабная редакция ст. 207 УК РФ, осуществленная Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ [14]. Одним из ключе-

вых нововведений стало уточнение субъективной стороны состава: в диспозиции части первой в качестве обязательного признака были обозначены хулиганские побуждения. В научной среде данное изменение оценивается неоднозначно, поскольку такой подход, хотя и направлен на дифференциацию ответственности, на практике «сужает применение нормы по признакам мотива ... совершения преступления» [3, с. 88], ведет к неоправданному ограничению сферы применения данной нормы, что требует пересмотра подходов к уголовно-правовой оценке таких деяний. Критическую оценку конструкции разделяет и В.Н. Сафонов, который видит «уместный выход в сложившейся ситуации — это отказ от хулиганского мотива в диспозиции статьи» [8, с. 365]. Представляется, что данная позиция заслуживает поддержки, поскольку включение указания на хулиганские побуждения действительно существенно ограничивает возможности квалификации по ч. 1 ст. 207 УК РФ, оставляя за рамками уголовно-правового воздействия случаи, обладающие не меньшей, а подчас и большей общественной опасностью.

Обращение к зарубежному опыту правового регулирования ответственности за ложные сообщения о террористических актах позволяет укрепить аргументацию в пользу отказа от хулиганского мотива как обязательного признака состава. Анализ уголовного законодательства стран романо-германской правовой семьи демонстрирует принципиально иной подход к конструированию соответствующих норм. Так, §145d Уголовного уложения Федеративной Республики Германия устанавливает ответственность за введение в заблуждение органа власти или учреждения, уполномоченного принимать сообщения о преступлениях, о якобы готовящемся противоправном деянии. Мотив совершения преступления — будь то хулиганские побуждения, корыстная заинтересованность или стремление дезорганизовать работу правоохранительных органов — не влия-

ет на квалификацию содеянного и учитывается лишь при индивидуализации наказания. Сходная конструкция закреплена в статье 322-14 Уголовного кодекса Французской Республики, предусматривающей ответственность за сообщение ложной информации о катастрофе или ином происшествии, способном вызвать ненужное вмешательство спасательных служб. Во французской доктрине подчеркивается, что общественная опасность такого деяния заключается в самом факте дезинформации, отвлекающей ресурсы экстренных служб и создающей угрозу общественному спокойствию, а не в субъективном отношении виновного к содеянному. В государствах англосаксонской правовой семьи (Великобритания, США) ответственность за ложные сообщения о террористических угрозах также не обусловлена каким-либо специальным мотивом; ключевым элементом состава выступает заведомое осознание ложности передаваемой информации. Таким образом, российский законодатель, включив в диспозицию ч. 1 ст. 207 УК РФ указание на хулиганские побуждения, пошел по пути, не имеющему аналогов в развитых правовых системах. Представляется, что возвращение к конструкции, ориентированной исключительно на защиту общественной безопасности как таковой, соответствовало бы как историческим традициям отечественного права, так и современным общемировым тенденциям.

Обоснованность вывода о деструктивном влиянии хулиганского мотива на эффективность правоприменения подтверждается статистическими данными и материалами судебной практики. Согласно сводным отчетам Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2016 году, то есть до внесения изменений в ст. 207 УК РФ, по части первой данной статьи было осуждено 1 847 лиц [5]. После реформы 2017 года, включившей хулиганские побуждения в качестве обязательного признака субъективной стороны, число осужденных по ч. 1 ст. 207 УК РФ сократилось в 2018 году до 1 092 лиц [4], а к 2022 году — до

589 лиц [6]. Столь резкое падение количественных показателей при сохраняющемся высоком уровне анонимных сообщений о минировании свидетельствует не о реальном снижении числа общественно опасных деяний, а о затруднениях в квалификации, вызванных необходимостью доказывания хулиганского мотива.

В Постановлении Пленума от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» хулиганские побуждения трактуются как стремление продемонстрировать пренебрежение к обществу, однако за рамками такого понимания остается широкий спектр иных мотивов — от политических до корыстных, — обладающих не меньшей общественной опасностью [7]. Таким образом, эмпирические данные и правоприменительная практика убедительно свидетельствуют о том, что сохранение хулиганского мотива в качестве обязательного признака ч. 1 ст. 207 УК РФ создает неоправданные препятствия для привлечения виновных к уголовной ответственности и требует законодательной коррекции.

Подводя итог представленному краткому ретроспективному анализу, полагаем возможным предложить следующую авторскую периодизацию развития рассматриваемого института:

– первый этап (XVII в. – 1993 г.) представляет собой период становления ответственности за ложные доносы и иные сообщения преступного характера, когда отсутствовало понимание самостоятельной общественной опасности именно ложных сообщений о терактах;

– второй этап (1994–2010 гг.) характеризуется введением в уголовное законодательство самостоятельного состава преступления, что было обусловлено ростом террористической угрозы и потребностью в усилении мер противодействия «фейковому терроризму». Важной внутриэтапной вехой стало принятие Федерального закона от 27 июля 2006 г.

№ 153-ФЗ, которым были существенно увеличены сроки лишения свободы по ст. 207 УК РФ, что отражало реакцию законодателя на участвовавшие случаи «телефонного терроризма». Вместе с тем указанные изменения не затрагивали конструктивных признаков состава преступления и потому не образуют самостоятельного основания для выделения нового этапа, оставаясь в рамках прежней модели правового регулирования;

– третий этап (с 2011 г. по настоящее время) характеризуется активной оптимизацией правового регулирования и дифференциацией ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. В этот период происходит дифференциация уголовно-правовых последствий в зависимости от тяжести наступивших последствий и используемых способов распространения ложной информации, а также складывается устойчивая правоприменительная практика.

Предлагаемая периодизация позволяет более точно отразить динамику правового регулирования ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, поскольку в ее основе лежат не внешние по отношению к праву критерии смены политических эпох, а имманентные закономерности развития самого уголовно-правового института. Это позволяет не просто констатировать факт существования ответственности в тот или иной исторический отрезок, но проследить, как постепенно — через институты ложного доноса, хулиганства, а затем и самостоятельного состава — законодатель приходил к пониманию специфики общественной опасности, присущей именно ложным сообщениям террористического характера.

Зключение. Проведенный ретроспективный анализ эволюции норм об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма позволяет констатировать, что формирование данного института в российском уголовном праве происходило по пути постепенного осознания его самостоятельной обществен-

ной опасности. От разрозненных норм о ложном доносе и нарушении общественного спокойствия (Соборное уложение 1649 г., Устав 1864 г.) через квалификацию по статьям о хулиганстве в советский период законодатель пришел к созданию самостоятельного состава преступления (ст. 213.4 УК РСФСР 1960 г. в ред. 1994 г., ныне ст. 207 УК РФ). Как показало исследование, развитие данного института носило ярко выраженный «реактивный» характер: ужесточение ответственности и внесение изменений часто становились ответом на вызовы времени — будь то революционный терроризм начала XX века, распространение сотовой связи в 2000-е годы или необходимость противодействия информационным манипуляциям. Наиболее активный этап оптимизации (с 2011 года по настоящее время) продемонстрировал тенденцию к дифференциации ответственности в зависимости от тяжести последствий и способов совершения преступления.

Однако, как следует из проведенного анализа, современное правовое регулирование не лишено противоречий. Включение в 2017 году в диспозицию части 1 статьи 207 УК РФ указания на хулиган-

ские побуждения как обязательный признак субъективной стороны, призванное дифференцировать ответственность, на практике привело к неоправданному сужению сферы применения данной нормы. Исторический опыт позволяет констатировать, что ложные сообщения об актах терроризма могут быть обусловлены не только хулиганскими мотивами, но и иными побуждениями (политическими, корыстными, стремлением к дезорганизации работы спецслужб), которые обладают не меньшей, а зачастую и большей степенью общественной опасности. С целью оптимизации уголовно-правового противодействия заведомо ложным сообщениям об актах терроризма и устранения изъянов правоприменительной практики представляется необходимым исключить из диспозиции ч. 1 ст. 207 УК РФ указание на хулиганские побуждения. Данная мера позволит вернуться к изначальной конструкции состава, ориентированной на защиту общественной безопасности как таковой, и будет способствовать более полной реализации превентивного потенциала уголовного закона в условиях сохраняющихся вызовов и угроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гром Е. А., Козачек Е. С. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: историческая ретроспектива и современные проблемы квалификации // Вестник Донбасского государственного университета юстиции. 2025. № 4(6). С. 56–64.
2. Замалеева С. В. История регламентации уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма // Право и государство: теория и практика. 2023. № 12(228). С. 454–456. DOI 10.47643/1815-1337_2023_12_454.
3. Новик Н. М. Проблемы квалификации заведомо ложных сообщений об актах терроризма с учетом новелл уголовного закона // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2024. № 4(102). С. 87–94.
4. Отчет о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2018 году. Москва, 2018. 178 с.
5. Отчет IX Всероссийскому съезду судей о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2013–2016 годы. Москва, 2016. 165 с.
6. Отчет X Всероссийскому съезду судей о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2017–2022 годы. Москва, 2022. 318 с.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 №1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/ (дата обращения: 15.03.2026).

8. Сафонов В. Н. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: вопросы эффективности правовой нормы // Проблемы защиты прав: история и современность: XV Международная научно-практическая конференция. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2021. С. 363–366.
9. Торговченков В. И. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: дисс. ... кандидата юридических наук. Тамбов, 2013. 163 с.
10. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003543888?page=13&rotate=0&theme=white (дата обращения: 25.03.2026).
11. Федеральный закон от 01.07.1994 № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1994. № 10. Ст. 1109.
12. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50. Ст. 7362.
13. Федеральный закон от 05.05.2014 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2014. № 19. Ст. 2303.
14. Федеральный закон от 31.12.2017 № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2018. № 1. Ст. 85.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grom E. A., Kozachek E. S. Zavedomo lozhnoe soobshchenie ob akte terrorizma: istoricheskaya retrospektiva i sovremennye problemy kvalifikacii // Vestnik Donbasskogo gosudarstvennogo universiteta yusticii. 2025. № 4(6). S. 56–64.
2. Zamaleeva S. V. Istoriya reglamentacii ugolovnoj otvetstvennosti za zavedomo lozhnoe soobshchenie ob akte terrorizma // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2023. № 12(228). S. 454–456. DOI 10.47643/1815-1337_2023_12_454.
3. Novik N. M. Problemy kvalifikacii zavedomo lozhnyh soobshchenij ob aktah terrorizma s uchetom novell ugolovnogo zakona // Vestnik Universiteta prokuratury Rossijskoj Federacii. 2024. № 4(102). S. 87–94.
4. Otchet o deyatelnosti Sudebnogo departamenta pri Verhovnom Sude Rossijskoj Federacii v 2018 godu. Moskva, 2018. 178 s.
5. Otchet IX Vserossijskomu s"ezdu sudej o deyatelnosti Sudebnogo departamenta pri Verhovnom Sude Rossijskoj Federacii za 2013–2016 gody. Moskva, 2016. 165 s.
6. Otchet X Vserossijskomu s"ezdu sudej o deyatelnosti Sudebnogo departamenta pri Verhovnom Sude Rossijskoj Federacii za 2017–2022 gody. Moskva, 2022. 318 s.
7. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 09.02.2012 №1 (red. ot 03.11.2016) «O nekotoryh voprosah sudebnoj praktiki po ugolovnym delam o prestupleniyah terroristicheskoy napravlenosti» // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/ (data obrashcheniya: 15.03.2026).
8. Safonov V. N. Zavedomo lozhnoe soobshchenie ob akte terrorizma: voprosy effektivnosti pravovoj normy // Problemy zashchity prav: istoriya i sovremennost': XV Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Sankt-Peterburg: Leningradskij gosudarstvennyj universitet imeni A.S. Pushkina, 2021. S. 363–366.
9. Torgovchenkov V. I. Ugolovnaya otvetstvennost' za zavedomo lozhnoe soobshchenie ob akte terrorizma: diss. ... kandidata yuridicheskikh nauk. Tambov, 2013. 163 s.
10. Ustav o nakazaniyah, nalagaemyh mirovymi sud'yami, 1864 g. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003543888?page=13&rotate=0&theme=white (data obrashcheniya: 25.03.2026).

-
11. Federal'nyj zakon ot 01.07.1994 № 10-FZ «O vnesenii izmenenij i dopolnenij v Uголовnyj kodeks RSFSR i Uголовno-processual'nyj kodeks RSFSR» // Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federacii. 1994. № 10. St. 1109.
 12. Federal'nyj zakon ot 07.12.2011 № 420-FZ «O vnesenii izmenenij v Uголовnyj kodeks Rossijskoj Federacii i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federacii. 2011. № 50. St. 7362.
 13. Federal'nyj zakon ot 05.05.2014 № 98-FZ «O vnesenii izmenenij v stat'yu 207 Uголовnogo kodeksa Rossijskoj Federacii i stat'i 150 i 151 Uголовno-processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federacii. 2014. № 19. St. 2303.
 14. Federal'nyj zakon ot 31.12.2017 № 501-FZ «O vnesenii izmenenij v stat'i 205 i 207 Uголовnogo kodeksa Rossijskoj Federacii i stat'yu 151 Uголовno-processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federacii. 2018. № 1. St. 85.

Поступила в редакцию: 26.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.
